

BURCHOQDOSHLAR – (FABACEAE) OILASI VAKILLARINING UMUMIY TASNIFI

Xalmuratov M.A¹, Pardayeva M.X²

¹DTPI dotsenti, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599932>

Annotatsiya. Ushbu maqolada burchoqdoshlar (*Fabaceae*) oilasining umumiy tavsifi, morfologik xususiyatlari, tarqalishi va ahamiyati yoritilgan. Burchoqdoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarning biologik tuzilishi, ularning ekologik muhitdagi o'rni hamda inson hayotidagi iqtisodiy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, bu oila vakillarining tuproq unumdorligini oshirishdagi roli va azot to'plash xususiyatlari tahlil qilingan. Maqola qishloq xo'jaligi va biologiya sohalarida tahsil olayotgan talabalar hamda tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Burchoqdoshlar, *Fabaceae*, dukkak meva, kapalakcha gul, azot to'plash, tugunak bakteriyalar, murakkab barglar, o'simlik oilasi, ozuqa manbayi, ekologik rol, yem-xashak o'simliklari, biologik xilma-xillik.

Аннотация. В данной статье представлено общее описание семейства Бобовые (*Fabaceae*), его морфологические особенности, распространение и значение. Рассматривается биологическое строение растений, относящихся к этому семейству, их роль в экологической среде и экономическое значение для человека. Также проанализирована роль представителей этого семейства в повышении плодородия почвы и их способность к накоплению азота. Статья может быть полезной для студентов и исследователей в области сельского хозяйства и биологии.

Ключевые слова: Бобовые, *Fabaceae*, бобовый плод, мотыльковый цветок, накопление азота, клубеньковые бактерии, сложные листья, семейство растений, источник питания, экологическая роль, кормовые растения, биологическое разнообразие.

Abstract. This article provides a general description of the *Fabaceae* (legume) family, its morphological characteristics, distribution, and significance. It presents information on the biological structure of plants belonging to this family, their role in the ecological environment, and their economic importance to humans. The article also analyzes the role of this family in improving soil fertility and their nitrogen-fixing abilities. It may be useful for students and researchers in the fields of agriculture and biology.

Keywords: Legumes, *Fabaceae*, legume fruit, papilionaceous flower, nitrogen fixation, root nodule bacteria, compound leaves, plant family, food source, ecological role, forage crops, biological diversity.

Burchoqdoshlar (*Fabaceae*) oilasi eng katta oila bo'lib, 650 turkumga mansub 18 000 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Bu oila vakillari yer sharining deyarli barcha quruqliklarida uchraydi. O'zbekistonda esa bu oilaning 35 turkumiga mansub 422 turi o'sadi. Oilaga o'tlar, chala butalar, butalar, lianalar, ba'zan daraxtlar ham kiradi. Ularning barglari murakkab – patsimon, panjasimon, yoki bo'lakchalidir. Gullari ikki jinsli, noto'g'ri simmetriyali bo'lib, gulbarglari gultojining yuqori qismi 4–5 ta, pastki qismi esa 4–5 ta bo'ladi. Changchilari 10 ta bo'lib, ularning 9 tasi qo'shilib

o'sgan, bittasi esa alohida joylashgan bo'ladi. Bu oila ichida eng yirik turkumlardan biri — astragal (Astragalus) bo'lib, u 3300 ga yaqin turga ega.

Bu oila vakillari nafaqat o'simliklar olamida balki inson hayotining ham ajralmas bir qismi hisoblanadi. Oilaning ayrim turlarini amaliy ahamiyatiga ko'ra ma'lum guruhlariga tasniflaymiz.

1. Oqsilga boy oziq- ovqat sifatida.

a. No'xat – dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tsimon o'simlik turkumi; dukkakli don ekini. Vatani Osiyo. **Poyasi** o'tsimon, tik o'sadi, dag'al, qovurg'ali, sershox, tukli, balandligi 30-70 sm. Bargi murakkab, patsimon. Guli ikki jinsli, kapalaksimon, mayda. Mevasi dukkak, dukkagida 1-2 ta, goh 3 ta don bo'ladi. Don rangi oq, pushti, to'q-sariq, issiqsevar va yorug'sevar, bahorgi ekin. O'zidan changlanadi. O'suv davri 70-190 kun. Don tarkibida 19-33% oqsil, 4-7% moy, 0,2-4,0% kul, 48-61% azotsiz ekstrativ moddalar, 2-12% klechatka, vitaminlar hamda aminokislotalar mavjud. Bir mavsumda bir gektar yerda no'xat ildizlari 50-70 kg sof modda hisobida azot to'playdi.

Hozirgi kunda **O'zbekistonda no'xatning 11 navi** yetishtiriladi.

b. Loviya (*Phaseolus*) — dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'simliklar, lianalar, chala butalar turkumi; dukkakli don ekini. Tropik va subtropiklarda, asosan, Amerikada 20 dan ortiq turi uchraydi. Hindiston, Braziliya, Xitoyda katta maydonlarda yetishtiriladi. O'zbekistonda qadimdan oddiy L. ekiladi. Ildizi — o'q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 1, 5–2 m chuqurlikkacha kirib boradi. Ildizida tuganaklar rivojlanadi. Poyasi o'tsimon, shoxlanadi, ayrim turlari chirmashib, 3–4 m gacha yetadi. Bargi murakkab, toq, patsimon, uch bo'lakli. Guli ikki jinsli, barg qo'ltiqlarida bittadan yoki shingil to'plam hosil qilib joylashadi. Mevasi dukkak, rangi och pushti yoki to'q jigarrang, qora. Dukkagida 6—12 ta urug' bo'ladi. Urug'i buyraksimon, rangi oq, sariq, pushti va boshqa rangda. 1000 donasi 50—370 g.

c. Mosh (*Phaseolus aureus*) — dukkakdoshlar oilasiga mansub bir yillik dukkakli ekin; loviya turlaridan biri. Hozirgi kunda O'rta Osiyoda, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Xitoy, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda ekiladi. O'q ildizi tuproqqa 1,5 metrgacha kirib boradi, azot to'playdigan tuganaklar hosil qiladi. Sershox poyasi 20—100 sm yoyilib, tik yoki chirmashgan holda o'sadi, barglari keng, yirik. Guli ikki jinsli, kapalaksimon. Unumdor o'tloqi tuprokda yaxshi o'sadi. Asosan, o'zidan changlanadi. O'zbekistonda doni bahorda ekilgani 85—95, yoz oxirida ekilgani 60—65 kunda yetiladi. Hosil dukkaklarining 75—80% pishganda yig'iladi. Doni tarkibida 24—28% oqsil, 46—50% kraxmlal, 2—4% moy va vitaminlar bor.

d. Soya – dukkakdoshlarga mansub bir yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, dukkakli don va moyli ekin. Vatani – Xitoy. Dastlab O'zbekistonda 1975-yildan ekilgan. Poyasi dag'al, tik o'sadi, ammo yotib qoladigan navlari ham bor. Bo'yi 15 sm dan 2 m gacha, shoxlanadi, yon shoxlari 2-8 ta. Bargi sertuk, bandining uzunligi 8-2 sm. Guli mayda, oq yoki pushti, shingil gulto'plamga yig'ilgan. Mevasi dukkak, sariq, qora, qo'ng'ir, sertuk. Har bir dukkagida 2-6 ta don bor, tarkibida 24-45% oqsil, 13-37% yog', 20-32% uglevodlar, vitaminlar bor.

e. Yeryong'oq – *Arachis*

Bu turkumdan O'zbekistonda faqat bitta turi — *Arachis hypogaea* yetishtiriladi. Barglari juft patsimon, yong'og'i yer tagida yetiladi. Urug'ida 45–60 % moy, 37 % oqsil bo'ladi.

Tarqalishi: Yeryong'oq Janubiy Amerikada paydo bo'lgan. Hozirda tropik va subtropik mamlakatlarda keng yetishtiriladi. O'zbekistonning ayrim issiq iqlimli hududlarida ham yetishtirish mumkin.

2. Chorva mollari uchun to'yimli yem-hashak sifatida.

a. Bada (*Medicago*) – [dukkakdoshlarga](#) mansub bir va [ko'p yillik](#) o'tsimon o'simlik, asosiy [yem-xashak ekini](#). 100 ga yaqin [turi](#) bor. [O'rta Osiyoda](#) ko'k Bada turi eng ko'p tarqalgan. O'rta Osiyoda 5-3 ming yil avval ekib kelingan. Vatani [Eron](#), taxminan 2-2,5 ming yil ilgari [Yunoniston](#), Qadimgi Rim va Shimoliy Afrikaga olib kelingan. Keyinchalik Bada madaniy ekin sifatida Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliyaga tarqalgan. O'rta Osiyoda va [Zakavkazyeda](#) Bada asosiy almashlab ekish ekini hisoblanadi.

3. Ayrim kasalliklarni davolashda dori-darmon sifatida.

a. Soyaning donidan qandli **diabet** kasalliklari uchun parhez taomlar tayyorlanadi. Soyaning asosiy oqsili – glitsinin yaxshi hazmlanadi, suvda yaxshi eriydi, achib qatiqqa aylanadi, oqsili almashtirilmaydigan aminokislotalarga boy.

b. **Shirinmiya – Glycyrrhiza**. Shirinmiya O'zbekistonda 5 turi bilan vakillangan. Ildizi xalq tabobatida ishlatiladi. Barglari navbatma-nav joylashgan, tuxumsimon, kalta bandli. Gullari och binafsha yoki sariq rangda bo'ladi. Mevasi cho'zinchoq, to'g'ri yoki sal bukilgan, usti mayda tikanchalar bilan qoplangan bo'ladi. Urug'i dumaloq, mayda, to'q jigarrang yoki silliq. Bo'yi 150 sm gacha yetadi.

Tarqalishi: Shirinmiya asosan Osiyo, Yevropa va O'rta yer dengizi hududlarida o'sadi. O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Buxoro va Xorazm viloyatlarida yovvoyi holda va qisman madaniy holatda uchraydi.

Xulosa: Burchoqdoshlar (Fabaceae) oilasi tabiatda va inson hayotida katta o'rin egallaydi. Ularning ko'p turlari nafaqat oziq-ovqat manbai, balki tuproqni azot bilan boyituvchi o'simlik sifatida ham muhimdir. Bu oila o'zining morfologik xususiyatlari, ekologik va iqtisodiy ahamiyati bilan ajralib turadi. Shu bois, ularni chuqur o'rganish va qishloq xo'jaligida samarali qo'llash dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiboyev Sh.T., Abdurahmonova M.S. Botanika (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). — Toshkent: “Fan”, 2020.
2. Karimov Sh.K., Salimov D.E. O'simlikshunoslik asoslari. — Toshkent: “O'qituvchi”, 2018.
3. Gapparov F.G. O'simliklar fiziologiyasi va ekologiyasi. — Toshkent: “Universitet”, 2019.
4. Степанов С.А., Новиков С.В. Ботаника: Морфология и систематика растений. — Москва: «Колос», 2017.
5. Xalmuratov M.A., Qoraboyeva D.J., Nazaraliyeva M.P. “Zafaron” Monografiya “Termiz publishing senter” Termiz 2025.
6. D.G. Sodikova, Xalmuratov M.A., M.K. Hamroyeva, Sh. U. Mardonov, and S.E. Toshmirov “Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory” BIO Web of Conferences 105, 06003 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410506003> AEGISD-IV 2024.
7. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagiayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. 2023/12/21.
8. Xalmuratov Mingboy, Toshmirov Sirojiddin Boysun-Chulbair tog'larining o'simliklar qoplami. Monohrafiya 2023. 114 p.